

PROFESSIONAL MULOQOTDA MUVAFFAQIYATLI BO'LIH

Abdukarimova Muxlisa Odil qizi

Termiz davlat universiteti xorijiy filologiya fakulteti

filologiya va tillarni o'qitish fransuz tili yo'nalishi 2 bosqich talabasi

Murojat uchun: Tel +998507170626

muxlisaxon36@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150129>

Annotatsiya: Ushbu maqolada professional muloqotning mazmuni va unda muvaffaqiyatga erishish omillari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor aniq va ravon fikr bildirish, tinglash madaniyati, muomala etikasi, og'zaki va og'zaki bo'lmagan vositalardan to'g'ri foydalanish kabi ko'nikmalarga qaratiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar ta'sirida o'zgarayotgan muloqot shakllari va onlayn muloqotning o'ziga xos jihatlari yoritiladi. Maqola professional muloqotning jamoaviy ish samaradorligi va kasbiy muvaffaqiyatga ta'sirini ko'rsatib, yosh mutaxassislar uchun amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: kasbiy muloqot, muomila madaniyati, muvaffaqiyatli bo'lish, kasb etikasi, og'zaki muloqot, yozma muloqot.

Abstract: This article analyzes the content of professional communication and the factors of success in it. The main attention is paid to such skills as clear and fluent expression of thoughts, listening culture, communication ethics, and the correct use of verbal and non-verbal means. It also highlights the changing forms of communication under the influence of modern technologies and the specific aspects of online communication. The article shows the impact of professional communication on the effectiveness of teamwork and professional success, and provides practical recommendations for young professionals.

Keywords: professional communication, communication culture, success, professional ethics, verbal communication, written communication.

Аннотация: В статье анализируется содержание профессионального общения и факторы успеха в нём. Основное внимание уделяется таким навыкам, как ясное и беглое выражение мыслей, культура слушания, этика общения и правильное использование вербальных и невербальных средств. Также освещаются изменения форм общения под влиянием современных технологий и особенности онлайн-коммуникации. В статье показано влияние профессионального общения на эффективность командной работы и профессиональный успех, а также даны практические рекомендации для молодых специалистов.

Ключевые слова: профессиональное общение, культура общения, успех, профессиональная этика, устное общение, письменное общение.

KIRISH

Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda professional rivojlanish har bir kasb egasi uchun muhim masalalardan biridir. Muloqot bu har qanday kasbiy faoliyatning asosidir. Kasbiy muloqotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun faqatgina bilim emas balki to'g'ri fikr bildirish hamkasblarni tinglash tushunish va o'zaro muomila madaniyatiga rioya qilish ham katta ahamiyatga egadir. Buning uchun albatta har bir shaxsda yetarlicha bilim ijobiy fazilatlar yaxshi shakllangan bo'lishi to'g'ri so'zlilik bo'lsa muloqot samarali va foydali bo'ladi.

Mashhur Amerikalik notiq, psixolog Deyl Karnegi kitobida ko'rsatilishicha bir rahbar doimo qovog'ini solib yurgan, kishilar bilan samimiy muloqotda bo'lmagani uchun hamma

undan qo'rqib, undan qochib yurar ekan hatto turmush o'rtog'i bilan ham mensimasdan muomila qilar ekan. Karnegining ma'ruzasidan so'ng bu rahbar turmush o'rtog'iga ham, qo'l ostidagi kishilarga ham samimiy jilmayib muomila qilishni boshlaganida hamma uni yaxshi ko'rib obro'si ortib ketibdi, o'zining ham kayfiyati ko'tarilib ketibdi. Demak ish va turmushdagi muomila bu inson taraqqiyoti va ish jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan transport haydovchilari, oshpazlar, xizmat ko'rsatish xodimlari, sotuvchilar nutqida samimiylik bo'lsa mijozlarga muomila qilishda muloyimlik bilan gapirib sizga xizmat ko'rsatishdan mamnunman degan so'zlarni ishlatga uning kishilar orasida hurmati oshadi va kasbiy rivojlanishida katta yordam bo'ladi. Shuningdek bunday misollarni har bir kasb talqinida ko'rishimiz mumkin.

TADQIQOT METADALOGIYASI

Ushbu maqolada turli kasb egalari kasbiy faoliyatida muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihatlari va nutq strategiyalarining samaradorligini baholash hamda kasbiy kommunikativ malakalari ahamiyatini o'rganishga qaratilgan bo'lib maqola tayyorlash davomida quyidagi metodlardan foydalanildi. Avvalo, mavzuga oid ilg'or nazariy yondashuvlar muloqot psixologiyasi kasbiy nutq madaniyati bo'yicha avval yaratilgan ilmiy adabiyotlar o'rganib chiqildi. Bundan tashqari kuzatuv metodidan foydalangan holda turli kasb egalari ish jarayonidagi kishilar bilan o'zaro muomila madaniyati va kasbiy rivojlanish uchun nimalarga e'tibor qaratayotganligi o'rganib chiqildi. Jumladan o'qituvchilarning kasbiy faoliyatidagi muomila madaniyati kuzatilganda shuni ko'rish mumkinki ular auditoriya bilan ishlash jarayonida o'quvchilar bilan ishlashda faol savol javoblar orqali tinglovchining diqqatini jalb qilishga urinadi shuning bilan birga muvaffaqiyatga erishishni xoxlagan ushbu kasb egalari dars boshida aniq maqsadlar qo'yib uni o'quvchilar bilan birgalikda izchil amalga oshiradilar. Bundan tashqari novebral belgilar orqali samimiy tabassum ochiq tana holati ko'z bilan aloqa o'quvchilarni faollikka jalb qiladi. Ayrim hollarda o'qituvchining jiddiy yuz ifodasi yoki keskin intonatsiyasi o'quvchilarda ehtiyotkorlik yoki faollikning pasayishiga olib keladi. Umuman aytganda har qanday kasb egalari kasbiy muloqotda muvaffaqiyatga erishishlari uchun muomila madaniyatiga rioya etgan holda hurmat bilan aniq tushunarli va samimiy nutq so'zlashlari maqsadga muvofiq bo'lgan bo'ladi. Muloqotning samaradorligi ko'proq mutaxassisning emotsional barqarorligi tinch ohangda suhbatni olib borishi va tinglovchining faol tinglashiga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Professional muloqot masalasi doimo barcha soha vakillari uchun dolzarb masala hisoblanib hozirgi globalashuv zamonida bu masala yana ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. So'ngi yillarda ushbu muammo ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan turli nuqtayi nazardan o'rganib kelinmoqda. Adabiyotlarda ushbu jarayonning psixologik, lingvistik, pedagogik hamda tashkilot boshqaruvi bilan bog'liq jihatlari keng yoritilgan va hozirda ham davom etmoqda.

Jumladan, professional kommunikatsiya shaxslararo munosabatlarni boshqarish, tashkilot madaniyatini shakllantirish, jamoada samarali hamkorlikni ta'minlash va muammolarni hal qilish jarayonining markaziy bo'g'ini sifatida talqin etiladi.

G. Cameron va K. Whetten (2020) professional muloqotni tashkilotlarda muvaffaqiyatning asosiy ko'rsatkichi sifatida ko'rsatib, kommunikativ kompetensiyaning rahbarlik, jamoani boshqarish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga ta'sirini

asoslaydi. Ularning fikricha, yuqori darajadagi muloqot ko'nikmalari – aniq ifoda, faol tinglash, konstruktiv tahlil, hissiy intellekt – ish unumdorligini sezilarli darajada oshiradi.

M. Argyle (2013) ijtimoiy ko'nikmalar nazariyasida professional muloqotning noverbal komponentlariga alohida e'tibor qaratadi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, tana harakatlari, intonatsiya, nigoh va masofa kabi noverbal signallar suhbatdoshlar o'rtasida ishonch, hamkorlik va tushunishni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Argyle muloqotning samaradorligi ko'p jihatdan shaxsning vaziyatga moslasha olishi va o'z xulq-atvorini boshqara olishiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi.

Tashkiliy boshqaruv bo'yicha yetakchi tadqiqotchilar S. Robbins va T. Judge (2021) professional muloqotni korxonada madaniyati bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilib, korxonada ichki kommunikatsiyasi qanchalik ochiq va aniq bo'lsa, xodimlar o'rtasida ishonch, mas'uliyat va rag'bat shunchalik kuchli bo'lishini ta'kidlaydi. Ular muloqotdagi shaffoflik mehnat unumdorligi va jamoaviy muvofiqlikni oshirishini ilmiy dalillar bilan asoslaydi. Ta'lim sohasida H. Hybels va R. Weaver (2015) o'qituvchi va talaba o'rtasidagi kommunikatsiyaning sifatini o'quv jarayonining asosiy omili sifatida baholab, pedagogik muloqotning motivatsiyaga, o'zlashtirishga va ta'lim muhiti barqarorligiga ta'sirini keng yoritadi. Ularning fikricha, pedagogning kommunikativ mahorati – nutq ravonligi, fikrning aniqligi, emotsional barqarorlik – ta'lim samaradorligining muhim ko'rsatkichidir.

Mahalliy tadqiqotlarda ham professional muloqot masalasi keng yoritilgan. O. Qosimova (2019) kasbiy nutq madaniyati, etik me'yorlar va rasmiy-isloviy uslub talablari muloqotning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotida ish jarayonida aniq, mantiqan izchil va lo'nda fikr bildirish mutaxassis obro'sini oshirishi hamda professional muvaffaqiyatni mustahkamlashi ilmiy asoslangan. Shuningdek, kommunikativ psixologiya bo'yicha K. Arnold va C. Brown (2018) professional muloqotda konfliktlarni boshqarish, o'zaro fikr-mulohaza berish, hissiy intellektni rivojlantirish kabi omillarni samarali o'zaro munosabatlar uchun zarur deb hisoblaydi. Ularning fikricha, yuqori darajadagi kommunikativ savodxonlik mehnat jamoasida sog'lom psixologik muhitni shakllantiradi. Adabiyotlar tahlili professional muloqotning muvaffaqiyati bir necha omillarga bog'liqligini ko'rsatadi: shaxsiy kommunikativ kompetensiya, psixologik barqarorlik, noverbal muloqot, tashkilot madaniyati, etika va kasbiy nutq madaniyati. Tadqiqotlarning umumiy xulosasi shundan iboratki, professional muloqot nafaqat jarayon sifatida, balki jamoaviy ijtimoiy tizimning barqaror ishlashini ta'minlovchi mexanizm sifatida ham ahamiyatga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot davomida mavzuga oid bir qancha manbaalar o'ganib chiqilganda shuni ko'rsatdiki professional muloqotga erishish uchun kasb egasi avvalo samimiy o'ziga ishongan holda jamoada ijobiy muhit yaratishi kasbiy etiket qoidalariga amal qilishi va jamoda ijobiy muhitni yarata olishi kasbiy muloqotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun bir yo'lalishlardan biridir. Shuningdek nutq me'yorlariga ham amal qilishi kerak. Me'yor haqida olimlar ko'plab fikrlarni bayon etganlar. Masalan, S.I.Ojegov fikricha "...me'yor – bu ijtimoiy taraqqiyot davomida shakllangan til birliklarining maqbulini tanlash natijasida vujudga kelgan, jamiyatga xizmat qiladigan foydali (to'g'ri, ma'qul) til vositalari yig'indisidir". B.N.Golovin esa "me'yor – tilning xalq tomonidan o'zaro yaxshi tushinish zarurati tufayli yaratilgan amaliy jihati. Bu zarurat tilning yagona shakliga erishish yo'lida odamlarga biron variantni ma'qul ko'rish, boshqasidan voz kechish istagini tug'diradi. Jamiyatning ana shunday yagonalikka erishish yo'lidagi intilishi

bilan birgalikda til me'ori milliy adabiy tilda yuqori darajaga ko'tarilib, mustahkamlanib boradi" deb yozadi. Bundan ko'rinadiki nutqda til unsurlarining ko'pchilikka ma'qul bo'lgan va jamoatchilik tomonidan tan olinadigan adabiy me'yorda gapirish kerak. Nutqda haddan tashqari bo'rtirib gapirish ham nutqda muvaffaqiyatsizlikka olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari kuzatishlar natijasida ma'lum bo'ldiki ijodkorlik va tashabbuskorlik ham muvaffaqiyat kalitlaridan biri hisoblanar ekan. Har bir kasb egasi o'z sohasida intiluvchan bo'lsa, innovatsion g'oyalar asosida yangicha yondashuvlarni ilgari sursa nafaqat shaxsiy rivojlanishida balki tashkilotning ham rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shgan bo'ladi. Masalan o'qituvchilar dars davomida zamonaviy texnologiyalar asosida yangicha uslub va g'oyalardan foydalangan holda dars o'tsa va bu o'quvchi uchun manfaatli bo'lsa o'zlashtirishi yaxshilansa bu nafaqat o'zi balki ta'lim olayotgan o'quvchilar shuning bilan birga ta'lim muassasining ham yutug'i hisoblanadi. Hozirgi globallashuv davrida fikrlar xilma xilligi va yangi g'oyalarni ilgari surish qobiliyati eng muhim masalalardan biri hisoblanadi chunki bir vaqtlar yetarli bo'lgan bilim va tajribalar hozirgi zamonda yetarlicha bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun professional rivojlanishni xohlagan har bir kasb egasi doimo yangi bilim va tajribalarni egallashga harakat qilishi va uni boshqalarga to'g'ri nutq va muomila madaniyati bilan yetkaza olishi kerak. Jamoada samimiy va to'g'ri nutq so'zlash ham muhim ahamiyatga ega chunonchi hech bir kasb egasi o'zi yolg'iz muvaffaqiyatga erisha olmaydi uning rivojida jamoaning o'rni muhimdir. Jumladan ish joyida tog'ri so'zlik, halollik, ma'suliat, va'daga sodiqlik va vaqtni to'g'ri taqsimlagan holda uni qadrlash muhimdir.

Yana shuni aytish kerakki muvaffaqiyatli muloqot o'z o'zidan bo'lmaydi buning uchun yetarli bilim va puxta tayyorgarlik kerak bo'ladi. Bu borada Gerbert Spenser shunday degan edi "Agar insonning bilimlari tartibga solinmagan bo'lsa, u qanchalik ko'p bo'lmasin, fikrlarida shunchalik ko'p chalkashlik ro'y beradi".¹

Shunday ekan jamoa bilan muloqotga kirishayotgan har bir kishining bilimi yetarli bo'lishi va o'z gapini joyiga qo'ya olib gapirishga tayyorligi uning muvaffaqiyatini yana bir bor kafolatlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'tkazilgan tahlillar, ilmiy manbalar sharhi hamda amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, professional muloqot zamonaviy kasbiy faoliyatning ajralmas qismi va mutaxassis muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biridir. Ammo kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish bu bir kunda bo'ladigan natija emas bu uzluksiz mehnat, o'z ustida ishlash yaxshi fikr yuritish o'zaro muloqotda madaniyat bilan etiket qoidalariga amal qilgan holda o'z kasbini sevib fidokorona ish yuritish natijasidir. Har bir kasb egasi o'zida bor imkoniyatlaridan keng foydalangan holda to'g'ri muloqotga kirishsa albatta kasbda nafaqat butun jamiyatda muvaffaqiyatga erishishi osonlashadi.

Tatqiqot natijalariga tayangan holda professional muloqotni rivojlantirish borasida quyidagi takliflarni kiritish mumkin: Birinchidan xodimlarning kommunikativ bilimlarini baholash va barqarorlashtirish uchundiagnostik testlar ishlab chiqish va sohalarda tadbir qilish.

¹ Deyl. Karnegi "O'z-o'ziga ishonch hosil qilish va omma oldida so'zlash san'ati" 41 bet. Toshkent "Yangi asr avlodi" 2014.

Ikkinchidan xabarlar va xodimlar o'rtasida ikki tomonlama samimiy muloqotni yo'lga qo'yish, bu korxonada rivoj uchun ham muhimdir. Shuning bilan birga yangi hodimlar uchun "kasbiy muloqot etikasi" bo'yicha qisqa kurslarni joriy etish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Argyle, M. (2013). *Social Skills and Communication*. London: Routledge.
2. Arnold, K., & Brown, C. (2018). *Communication in Professional Contexts*. New York: Pearson.
3. Cameron, G., & Whetten, K. (2020). *Interpersonal Skills in Organizations*. McGraw-Hill Education.
4. Qosimova, O. (2019). *Kasbiy muloqot madaniyati asoslari*. Toshkent: Fan.
5. Yo'ldosheva, M. (2021). Kasbiy nutq kompetensiyasining shakllanishi. *Pedagogik ta'lim jurnali*, 4(2), 33–40.
6. Deyl Karnegi (2014) *O'z -o'ziga ishonch hosil qilish va omma oldida so'zlash san'ati*